

ISSN (o): 3030-3362

N^o 10(19)

27.10.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov
f.-m.f.b. PhD., dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi

Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida

2023-yil 3-mayda
№078777

raqam bilan ro'yxatga
olingan

IF-2024: 7.3

SIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

 @feritech_uz

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

SCAN ME

Tahrir hay'ati

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya
A.Rasulov – f.-m.f.d., prof.TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston
X.B.Ismailov - t.f.n., dot., M.Avezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston
J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston
O.S.Nazarmatov - iqt.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.K.Obidova - ped.f.d. DSc, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.
T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston
D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.
O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston
I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston
Sh.J.Kholmatov – i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Z.N.Khatamova – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
Q.X.Axunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
M.X. Oxunov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
A.Q.Xomidov - t.f.n., dotsent, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Sh.Sh.Akramov – q.x.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Salimov - iqt.f.b. PhD, Farg'ona politexnika instituti, O'zbekiston
Z.G'.Ubaydullayev - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
S.S.Ibragimov - t.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston
Sh.J.Xolmatov- fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
G.D.Kuchkarova- fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
I.R.Teshabayeva - t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
A.L.Meliquziyev- fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.U.Xolmatova- fil.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.N.Radjabov- fil.f.b. Ph.D., dotsent, Oriental University, Toshkent, O'zbekiston
Sh.A.Yuldashov - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
A.A.Yuldashev - t.f.b. Ph.D., Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston
M.Israilov - t.f.n., O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar Akademiyasi
N.S.Abdullayeva - p.f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston
A.G.Turg'unboyeva - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
M.A.Abdullayeva - professor, NamDU, Namangan, O'zbekiston
I.O.Ergashev – iqt.f.b. PhD, Fiskal instituti, Toshkent, O'zbekiston
N.T.Mamatxanova - p.f.b. PhD, NamDPI, Namangan, O'zbekiston
U.Yu.Axundjanov - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
O.M.Ergashev - t.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
N.R.Xallieva - iqt.f.b. PhD, Buxoro MTI, Buxoro, O'zbekiston
M.M.Turdimatov - t.f.n., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston
B.M.Polvonova - fil.f.b. PhD, TATU Farg'ona filiali AL, Farg'ona, O'zbekiston
A.K.Samyayev - g.f.b. PhD, Sam. vil. ped. mah. mar, Samarqand, O'zbekiston
F.K.Achilova - iqt.f.n., TATU Qarchi filiali, Qarchi, O'zbekiston
X.B.Xurramov - tar.f.b. PhD, TerDU, Surxondaryo, O'zbekiston

PNEVMONIYA KASALLIGIDA TASHXISLASHNING ZAMONAVIY USULLARI.

Keldiyorov Botir Shokir o'g'li

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi assistenti

Annотatsiya: Aholi o'rtasida pnevmoniya bilan kasallanganlarning klinik variantlarining og'ir kechishi, ayniqsa, kuzatilishi mumkin bo'lgan o'lim holatlarining yuqori ko'rsatkichdaligi shifokorlarning pnevmoniyaga xos tekshirish usullarini bilishlari zarurligini anglatadi. Ushbu maqolada pnevmoniya kasalligida tashxislashning zamonaviy usullarini o'rganishga bag'ishlangan. Zamonaviy tekshirish usullari pnevmoniya tashxisini aniq qo'yishga va davolash dasturini to'g'ri tanlashga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Zamonaviy tekshirish usullari, MSKT, tashxis, stafillokokk, streptokok, UZI, rentgen, bo'lakli, interstitsial.

Pnevmoniya va kasallikning tashxislash usullari

Diagnostika

Agar bemorda yo'tal, nafas qisilishi, balg'am chiqishi, ko'krak qafasidagi og'riqlar, zaiflik, charchoq va tunda terlashning ko'payishi shikoyatlari bilan birga isitma bo'lsa, pnevmoniyaga shubha paydo bo'lishi kerak.

Fizikal tekshiruvda o'pkaning zararlangan hududida perkussiya tovushining qisqarishi yoki xiralashishi, lokal auskultatsiyada bronxial nafas, broxiola va alveolada xrillaash yoki inspirator krepitatsiya, bronxofoniya va ovoz tremorining kuchayishi.

Laboratoriya qon tekshiruvi neytrofil siljishi bilan leykotsitozni aniqlanadi, tayoqchasimon neytrofillar soni 6 dan 30 gacha yoki undan yuqori, leykotsitlar formulasining chapga yetilmagan shakllar va miyelotsitlarga o'tishi kuzatiladi. ECHT tezlashishi qayd etiladi. Leykopeniyaning $3,0 \times 10^9/l$ dan past ko'rinishi yoki leykotsitozning $25,0 \times 10^9 / l$ dan yuqori bo'lishi yomon prognostik belgilardir.

Nafas yetishmovchiligi fonida arterial qon gazlarining tarkibida pO_2 60 mmHg dan pasayishi organizm uchun noqulay belgi hisoblanadi.

Eng muhim diagnostik tadqiqot - bu ko'krak qafasi organlarining rentgenogrammasi 2 proektsiyada (to'g'ridan-to'g'ri va lateral). Pnevmoniya bo'lsa, o'pkada fokal infiltrativ o'zgarishlar, mayda plevral zararlanish mavjudligi va destruksiya bo'shliqlari aniqlanadi.

1-rasm Ikki tomonlama stafilokokk pnevmoniya

Rasm.2 Chapdagi pastki bo‘lak pnevmoniyasi

Rasm. 3. O‘ng tomonlama pastki bo‘lak pnevmoniyasi

Biroq, ko'krak qafasi rentgenografiyasi o'pkada o'choqli infiltrativ o'zgarishlarni ko'rishda mutlaq emas. Shu munosabat bilan, pnevmoniyaga shubha qilingan bemorga kompyuter tomografiyasini tayinlash to'liq asosli va maqsadga muvofiq bo'lgan klinik vaziyatlarni taqdim etish muhimdir :

- pnevmoniyaning dastlabki davrida aniq klinik belgilari bo'lgan bemorda rentgenogrammada o'pkada o'zgarishlar kuzatilmaydi;

- pnevmoniyaga shubha qilingan bemorni rentgenologik tekshirishda ushbu kasallik uchun atipik o'zgarishlar (obstruktiv atelektaz, o'pka infarkti, o'pka absessi va boshqalar) aniqlandi;

- o'pka to'qimalarida infiltrativ o'zgarishlarning davomiyligi 4 haftadan oshib ketadigan uzoq davom etadigan pnevmoniya takroriy pnevmoniya, bunda infiltrativ o'zgarishlar kasallikning oldingi epizodida bo'lgani kabi bir xil bo'lakda sodir bo'ladi.

Rasm. 4 Yuqori bo'lak pnevmoniyasi

Rasm. 5 Stafilokokk bronxopnevmoniya (kompyuter tomografiyasi)

Rasm. 6 Pnevmoniya.Simptom havo bronxogrammasi (KT tekshiruvi)

Balg'amning mikrobiologik tekshiruvi antibakterial terapiyani tayinlash uchun katta ahamiyatga ega. Qoidalarga rioya qilish kerak:

- balg'am ertalab nonushta qilishdan oldin to'planishi kerak;
- balg'amni to'plashdan oldin, tishlaringizni yaxshilab yuving va og'zingizni suv bilan yuving;
- pastki nafas yo'llaridan balg'am olish uchun chuqur yo'tal kerak;

Balg'amni yig'ish steril idishlarda o'tkazilishi kerak, ular yig'ildandan keyin 2 soatdan kechiktirmay laboratoriyaga yetkazilishi kerak.

Agar balg'am smetasini Gram bo'yashdan keyin 25 dan kam polimorfonuklear leykotsitlar va 10 dan ortiq epiteliya hujayralari aniqlansa, u holda taqdim etilgan material og'iz bo'shlig'ining tarkibini ifodalaydi va tekshiruvdan o'tkazilmaydi.

Agar sepsis, sil, superinfektsiya yoki OITSGa shubha qilingan bo'lsa, balg'am, plevra suyuqligi, siydik, qonning mikrobiologik tekshiruvi, shu jumladan mikologik tekshiruv o'tkaziladi.

Serologik tadqiqot (xlamidiya, legionella, mikoplazma, sitomegalovirus, zamburug'lar va boshqalarga antikorlarni aniqlash bilan) alkogolizm, giyohvandlik, immunitet tanqisligi va keksa odamlarning xavf guruhida atipik kechgan taqdirda o'tkaziladi.

Og'ir pnevmoniya holatlarida, agar o'pka saratoniga shubha bo'lsa, begona jismning aspiratsiyasi va boshqalarda bronkoscopiya o'tkazish, keyin lavaj suyuqligini mikrobiologik tekshirish kerak.

Plevral suyuqlik mavjud bo'lganda, plevra suyuqligini o'rganish leykotsitlarni hisoblash, leykotsitlar formulasini, pH, laktat dehidrogenaza (LDG) faolligi va oqsil tarkibini aniqlash, kislotaga chidamliligini Gram usulida bo'yash, aeroblar, anaeroblar va mikobakteriyalar uchun ekib ko'rishni o'z ichiga oladi.

Pnevmoniya etiologiyasini aniqlash uchun katta ahamiyatga ega tekshirish usuli fibrobronxoscopiya olingan materialning mikroblar bilan ifloslanishini miqdoriy baholash yoki boshqa invaziv diagnostika usullari (transtraxial aspiratsiya, transtorakal biopsiya va boshqalar).

SRO pnevmoniya bilan og'irgan bemorlarda vaziyatning og'irligini aniqlash uchun ishlatiladi. SRO ning eng yuqori kontsentratsiyasi og'ir pnevmokokk yoki legionella pnevmoniyasi bo'lgan bemorlarda kuzatiladi.

Kasalxonadan tashqari orttirilgan pnevmoniyaning og'irligining umumiy qabul qilingan mezonlariga qo'shimcha ravishda, prokalsitoninning tushunchasi qo'llaniladi - og'ir bakterial infeksiyalar va sepsisning ob'ektiv yuqori o'ziga xos belgisi: 0,1-0,25 mg / ml darajasida - bakterial infeksiya ehtimoli bor. , >0,5 mg/ml - shubhasiz bakterial infeksiya, > 1 mg/ml - og'ir bakterial infeksiya.

O'pka infeksiyasining klinik reytingi bemorning pnevmoniya bilan kasallanish ehtimolini baholash uchun ishlatilishi mumkin (Klinik O'pka Infeksiya Score - CPIS), bu 7 klinik, laboratoriya va radiologik ko'rsatkichlardan iborat.

3-jadval

CPIS klinik o'pka infeksiyasi reytingi

Ko'rsatkich	Raqam
Harorat >36,5 °C, <38,4 °C >38,5 °C, <38,9 °C >39,0 °C <36,0 °C	0 1 2
Qondagi leykotsitlar soni (mm ³) >4000 yoki <11000 <4000 yoki >11000	0 1+1 (agar balog'atga etmagan shakllar bo'lsa $\geq 50\%$)
Traxeya sekretsiyasi Traxéal sekretsia etishmasligi Yiringsiz traxéal sekretsia mavjudligi Yiringli traxéal sekretsia mavjudligi	0 1 2
Kislorodlanish (PaO ₂ / FiO _p mmHg) >240 yoki O'RDS mavjudligi (O'RDS PaO ₂ / FiO ₂ nisbati < 200 bo'lsa yoki o'pka arteriyasi xanjar bosimi < 18 mm Hg va ikki tomonlama infiltratsiya o'choqlarining mavjudligi) <240 va ARDS yo'q	0 2
Ko'krak qafasi organlarining rentgenogrammasi Infiltratlar yo'q Diffuz infiltrat Fokal infiltratsiya	0 1 2
O'pkada jarayonning rivojlanishi Radiografik progressiya yo'q Radiologik progressiya (O'RDS va konjestif yurak etishmovchiligini hisobga olmaganda)	0 2
Traxéal aspirat madaniyati Patogen (asosiy) bakteriyalarning kam soni yoki O'rtacha va sezilarli miqdordagi patogen (ustun) bakteriyalar	0 1+1 (da Gram bo'yicha bakteriya mavjudligi) o'xshash

Umumiy ball ≥ 7 yuqori ehtimollik bilan bemorda pnevmoniya borligini ko'rsatadi va ≤ 6 ball bilan pnevmoniya tashxisi shubhali.

4-jadval

Kasallik / patologik holat	Xususiyatlari
Vegener granulomatozi	O'pkaning kombinatsiyalangan shikastlanishi (odatda segmentar yoki lobar infiltrativ o'zgarishlar), yuqori nafas yo'llari va buyraklar, markaziy asab tizimi yoki periferik asab tizimi, teri va bo'g'imlarning patologik jarayonda ishtirok etishi. Ta'sirlangan organlarning biopsiyalarini gistologik tekshirishda granulomatoz yallig'lanish belgilari
Sil kasalligi	Balg'am surtmalarini tekshirganda Mikobakteriyalar Ziehl-Neelsen bo'yicha sil , mikobakteriya tuberkulyozi aniqlanadi
Qizil yugurdak pnevmoniti	Ayollar orasida kasallikning ustunligi Oqimning progressiv tabiati Ko'p organlarning shikastlanishi (teri, bo'g'imlar, buyrak, nevrologik va boshqa sindromlar) Qon zardobida ANAT va DNK antitanalarining mavjudligi
Allergik bronxopulmoner aspergilloz	Bronxospastik sindrom Vaqtinchalik o'pka infiltrati Markaziy (proksimal) bronxoektaziya Periferik qon eozinofiliyasi Jami darajadagi sezilarli o'sish zardobda IgE AT dan Aspergillus Ag ga qon zardobida fumigatus Aspergillus Ag ga darhol terining yuqori sezuvchanligi
Organik pnevmoniya bilan obliterativ bronxit	60-70 yoshdagi odamlarda rivojlanadi Tizimli kortikosteroidlar bilan terapiya paytida aniq ijobiy ta'sir Masson tanalari (distal bronxlar bo'shlig'idagi granulomatoz "tiqinlar", alveolyar yo'llar va alveolalarga tarqaladi) gistologik tekshirishda.

Eozinofil pnevmoniya	Bemorlarda bronxial astma alomatlari yoki atopiya belgilari mavjud periferik qon eozinofiliyasi Sarum IgE darajasining oshishi , rentgen tekshiruvda asosan o'pkaning periferik va bazal qismlarida ikki tomonlama alveolyar infiltratsiya.
Sarkoidoz	Asosan 20 yoshdan 40 yoshgacha rivojlanadi Ko'p organlarning ishtiroki (patologik jarayon buyraklar, endokrin tizim, teri va boshqalarni o'z ichiga oladi). Ikki tomonlama hilar va/yoki mediastinal adenopatiya Gistologik tekshirishda granulomatoz yallig'lanish belgilari
Giyohvand moddalar (toksik) pnevmopatiya	Preparatni olib tashlash va kortikosteroidlarni qabul qilish fonida o'pkada infiltrativ o'zgarishlarning regressiyasi Eng keng tarqalgan o'pka toksikligi amiodaron va metotreksat bilan bog'liq.

Pnevmoniyaning differentsial diagnostikasi

Tashxisni shakllantirishga misollar

O'ngdagi pastki bo'lakda kasalxonadan tashqari pnevmokokk pnevmoniya, o'rtacha og'irlik. Nafas yetishmovchiligi I.

Chapdagi pastki bo'lakning kasalxona ichi stafilokokk pnevmoniyasi, og'ir kechishi. Chap tarafdagi plevra empiemasi. Nafas yetishmovchiligi II.

O'pka ultratovush tekshiruvi uchta standart zonalar ikkala ko'krak qafasining i-old ii-lateral iii-orqa tomonlari mavjud.

Kattalardagi o'pka ultratovush tekshiruvi nimani ko'rsatadi ko'pincha, tadqiqot rentgenografiya orqali olingan ma'lumotlarni aniqlashtirish uchun buyuriladi, ammo ko'pincha shifokor bunday alomatlar uchun tadqiqotni buyurishi mumkin: Qo'pol, uzoq muddatli yo'tal bilan; agar balg'amning g'ayrioddiy sekretsiyasi bo'lsa (turli xil soyalardagi aralashmalar, qalin mustahkamlik va boshqalar).;

- Yo'tal bilan birga yuqori haroratda;
- Yallig'lanish yoki pnevmoniya;
- Stetoskop bilan tinglashda sternumda xirillash;

- O'pka saratonining mumkin bo'lgan rivojlanishi bilan kelganda;
- O'pkada va qo'shni to'qimalarda begona narsa tiqilib qolganiga shubha bo'lsa;
- Bemor oshqozon-ichak trakti bilan bog'liq bo'lmagan ko'krak qafasidagi og'riqlardan shikoyat qilsa;
- Hech qanday sababsiz nafas qisilishi yoki nafas etishmasligi bo'lsa;

Ko'krak qafasi shikastlangan bemorlarni tashxislashning qo'shimcha usuli sifatida. Ko'pincha bemorlardan o'pkaning ultratovush tekshiruvini pnevmoniyani ko'rsatadimi yoki sil kasalligi ultratovush apparati ekranida ko'rinadimi degan savolni eshitishingiz mumkin. Shunday qilib, ko'krak qafasining ultratovush diagnostikasi yordamida siz bunday patologiyalarni tan olishingiz mumkin: Pnevmoniya (jiddiy shikastlanishlar va rivojlanishning dastlabki bosqichlarida, shuningdek, tajribali diagnostika shifokori blyashka yiringini ko'rish mumkin); neoplazmalarni deyarli 100% ehtimollik bilan ko'rish mumkin; boshqa organlardan metastazlar yoki o'simta shaklidagi tugunlar; absesga olib kelishi mumkin bo'lgan o'pkada suyuqlik; mutaxassis sil kasalligini ba'zi xususiyatlarga ko'ra shubha qilishi mumkin, masalan, ichidagi suyuqlik va to'qimalarda o'zgarishlar bo'lgan limfa tugunlari sezilarli darajada kattalashgan. O'pka ultratovush tekshiruvini qanday amalga oshiriladi tadqiqot uchun oldindan tayyorgarlik talab qilinmaydi, uni kunning istalgan vaqtida bajarish mumkin. O'pkaning ultratovush tekshiruvini nimani ko'rsatishi ovqatlanish vaqtiga yoki yaqinda chekkaningizga bog'liq emas. Ayollar va erkaklar uchun o'pkaning ultratovush tekshiruvini bir xil tarzda amalga oshiriladi. Tadqiqotning katta afzalligi shundaki, u bolalar va homilador ayollar uchun xavfsizdir. Rentgenografiyada

yaqinda chekishdan tushgan tutunni patologiya deb xato qilish va qo'shimcha tadqiqotlar, shu jumladan ko'p miqdorda odamlar uchun xavfli bo'lgan takroriy nurlanish yukini buyurish odatiy hol emas. Barcha qurilmalar bir xil ishlash printsipli va dizayniga ega, shuning uchun odam divanda yotishi kerak va shifokor ko'rsatkichlarni hisobga olgan holda ko'krak qafasi bo'ylab maxsus sensor bilan harakatlanadi. Shuningdek, u bemordan chuqur nafas olishni, nafasini ushlab turishni yoki yon tomonga burilishni so'rashi mumkin — bularning barchasi o'pka va qo'shni to'qimalarning holati to'g'risida eng to'liq ma'lumot olish uchun zarurdir. O'pka ultratovushini dekodlash ultratovush tekshiruvini nimani ko'rsatishi tadqiqotni olib boradigan shifokorning malakasi va tajribasiga bog'liq, shuning uchun ushbu tadqiqotning natijasi bo'yicha hech qanday tashxis qo'yilmaydi, qo'shimcha tadqiqotlar buyuriladi. Bemor tashxis qo'yadigan shifokordan nafaqat ko'rganlarini baholash bilan xulosa varag'ini, balki tasdiqlash moslamasidan fotosuratni ham berishini so'rashi kerak.

Metodologiya. Rijkova O.F. o'z ilmiy ishlarida pnevmoniya kasalligini tashxislashda zamonaviy tashxislash va ularni bir nechta kasalliklardan differensial diagnostika qilish masalalari bo'yicha ko'rib chiqqan.

E.V.Bolotova, A.V. Dudnikova, Z.S.Yusupova homilador ayollarda kasalxonadan tashqari pnevmoniyada davolash va diagnostikada zamonaviy yondashuvlar haqida ilmiy ishlar olib borganlar.

Natijalar va muhokama. dsc, professor E. V. Esaulenko, tibbiyot fanlari doktori, professor Yu. Aleksandrovich, PhD A.D. Bushmanova, MD Dotsent K.V. Pshenisnov, fan nomzodi K.E. Novak, fan nomzodi Basina V.V., fan nomzodi M.G. Pozdnyakova, fan nomzodi Ditkovskaya L.V., T.I.Akimenkolar o'zlarining kasalxona ichi pnevmoniyasi kitobida pnevmoniya kasalligiga aniq tashxis qo'yish uchun zarur bo'lgan tekshirish usullari va unga aniq tashxis qo'yish kabi zamonaviy usullarni tatbiq qilishni takidlagan.

V.A.Kazantsev, B.B.Udaltsov o'zlarining kitoblarida esa pnevmoniya kasalligini kelib chiqishi, tashxisni shakllantirishda instrumental, laborator tekshirish usullari va ularning qo'zg'atuvchilarini differensiya qilish usullari haqida yoritib, uni tibbiyotda tatbiq qilish haqida aytib o'tgan

N.P.Ivanov, I.S.Petrov. "Pulmonologiya va plevrit" kitobida pnevmoniyani davolashdagi yangi metodlar, shu jumladan, rentgenologik usulning innovatsion yondashuvlari va bemorning tezkor reabilitatsiyasini ta'minlashdagi roli haqida yangi ilmiy yondashuvlar mavjud. Shuningdek, diagnostika orqali to'liq tashxis qoyish va davoni tog'ri tanlash haqida ilmiy xulosalar keltirilgan.

Xulosa. Pnevmoniyada zamonaviy rentgenologik tekshirish usullari va uskunalari pnevmoniya kasalligiga aniq tashxis qo'yishga, davo usulini to'g'ri tanlashga, kasallikning asoratlarini kamaytirish kabilar bilan uzviy bog'liqdir.

Ambulator yoki statsionar davoda rentgenologik ekshirish usulidan boshqa yana laborator, UZI orqali tekshirish usuli tashxishni aniqlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Bular yordamida bemorni tezroq tuzatish, dori moddalarining organizmga zararli ta'sirlarini yanada kamaytirishga asos boladi.

Pnevmoniya kasalligini to'g'ri tashxislash esa uning asoratlarini kamaytirishga, kasallik fonida ikkilamchi kasallik "pnevmofibroz, o'pka yuragi, absess, o'pkadan qon ketish, sebsis, nafas yetishmovchiligi, nefropatiya"lar rivojlanishini oldini olish uchun muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. P. Ivanov, I. S. Petrov. "Pulmonologiya va plevrit". Tibbiyot nashriyoti, Moskva, Rossiya.2018.
2. Rijkova O.F. Pnevmoniya Tibbiyot nashriyoti, Moskva, Rossiya. 2002
3. Kasalxonadan tashqari pnevmoniya: diagnostika, davolash va oldini olish bo'yicha amaliy tavsiyalar: Shifokorlar uchun qo'llanma /A. G. Chuchalin, A. I. Sinopalnikov va boshqalar. M., 2010.
4. S. M. Qodirov, A. A. Karimov. "O'pka kasalliklari va ularning davolash usullari". O'zbekiston Tibbiyot nashriyoti, Toshkent, O'zbekiston.2020.
5. A.G.Tarasov. "Plevrit va uning davolash usullari". Meditsina nashriyoti, Moskva, Rossiya.2016.
6. V. Yu. Zaharov, S. N. Yermakov. "O'pka kasalliklari va plevritni davolashda yangi yondashuvlar". Pulmonologiya va kardiologiya nashriyoti, Moskva, Rossiya.2017.
7. Bobojonov Sur'at. Ichki kasalliklar. Abu ali ibn sino nomidagi tibbiyot nashriyoti 2003.
8. V.A.Kazantsev, B.B.Udaltsov Pnevmoniya Tibbiyot nashriyoti, Sank-Peterburg 2002.
9. Y. Arslonov , T. Nazarov , A. Bobomurodov. Ichki kasalliklar Ilm ziyo - 2013.

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Bizning web-sahifa:

<https://rai-journal.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Наш сайт:

<https://rai-journal.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.